

XI Convegno Nazionale di Viticoltura

CONAVI 2026

Bolzano, 9-11 Giugno 2026

LIBRO DEI RIASSUNTI

Volume a cura di

Carlo Andreotti, Fadwa Benyahia, Torben Callesen, Damiano Zanotelli

Riassunti dei lavori presentati al
XI Convegno Nazionale di Viticoltura
Bolzano, 9-11 Giugno 2026

Convener

Carlo ANDREOTTI

Damiano ZANOTELLI

Libera Università di Bolzano

Comitato organizzatore

Dolores ASENSIO, Fadwa BENYAHIA, Torben CALLESEN, Nour Eddine MAYASSI; Renate FOLIE (Libera Università di Bolzano)

Florian HAAS e Guenther PERTOLL (Centro di Sperimentazione Laimburg)

Comitato scientifico

Carlo ANDREOTTI, Boris BASILE, Laura DE PALMA, Rosario DI LORENZO, Claudio D'ONOFRIO, Osvaldo FAILLA, Iliara FILIPPETTI, Matteo GATTI, Stella GRANDO, Silvia GUIDONI, Giovanni Battista MATTII, Giuseppe MONTANARO, Giovanni NIEDDU, Vittorino NOVELLO, Vitale NUZZO, Alberto PALLIOTTI, Enrico PETERLUNGER, Antonino PISCIOTTA, Andrea PITACCO, Stefano PONI, Duilio PORRO, Laura RUSTIONI, Oriana SILVESTRONI, Paolo SIVILOTTI, Marco STEFANINI, Paolo STORCHI, Riccardo VELASCO

Sfruttare la superidrofobicità per proteggere la vite contro gli stress biotici e abiotici

Ibáñez M.*, Moffa A.*, Zanini A.*, Valentini G.*, Colucci E.*, Ben-Arie N.***, Polishchuk I.***, Pokroy B.**/***, Ratti C.*, Filippetti I.*

*Università di Bologna

**Department of Materials Science and Engineering, Technion – Israel Institute of Technology

***The Russell Berrie Nanotechnology Institute, Technion – Israel Institute of Technology

Scopo della ricerca

Valutare l'efficacia di SafeWax, una formulazione a base di acidi grassi in grado di formare un film super-idrofobico sulla superficie fogliare e già efficace contro alcuni patogeni, al fine di comprenderne il potenziale nel migliorare l'efficienza d'uso dell'acqua e la risposta fisiologica della vite sottoposta a stress idrici e radiativi.

Materiali e metodi

Nel biennio 2024 e 2025 viti in vaso (cv. Sangiovese) sono state sottoposte a due regimi idrici: irrigazione al 100% e al 50% dell'evapotraspirato. Nel 2024, SafeWax è stato applicato una sola volta sulla chioma intera a due volumi prima dello stress. Nel 2025 la prova è stata ripetuta modificando le tempistiche di applicazione, ma applicando un unico volume.

In entrambe le stagioni sono stati monitorati: il potenziale idrico del fusto (Ψ_{stem}), il tasso di assimilazione fogliare (A), la traspirazione (E) e la conduttanza stomatica (gsw), il diametro delle bacche e la temperatura fogliare (T).

Principali risultati

Nel 2024 non sono state rilevate differenze significative, suggerendo che SafeWax non altera gli scambi gassosi. Nel 2025 è emerso che SafeWax modifica la risposta delle piante sotto stress idrico, come rivelato dall'interazione tra stress e trattamento per A, gsw e T. In queste condizioni il trattamento ha abbassato temporaneamente la temperatura favorendo il mantenimento di una migliore efficienza fotosintetica nel tempo, senza alterare il Ψ_{stem} rispetto al controllo.

Conclusioni

Nel complesso i risultati indicano che SafeWax modula il microclima fogliare e la risposta fisiologica delle viti sotto stress idrico, migliorando la funzionalità delle foglie senza modificare lo stato idrico complessivo.